

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адхамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo'naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug'beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak", degan da'vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in'ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo'lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma'rifatga, olimlarga e'tibori, ta'lim-tarbiya ustuvor etib qo'yilgani o'tmishdagi Uyg'onish davriga xos eng muhim jihat bo'lgan.

Aynan shu ma'noda, so'nggi yillarda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta'lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta'lim-tarbiyasi yo'lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma'rifatparvar Xorazmshoh Ma'muni ibn Ma'mun, Ali ibn Ma'munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya'ni, bugungi davrimizda o'tmish bilan bugun va kelajak uyg'unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma'noda Ma'mun universitetining o'tmishdagi Ma'mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o'z sa'yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma'mun Universiteti nodavlat ta'lim muassasasi
ta'rischisi, rektori, Xiva, O'zbekiston

Karimov Umrbek Davronbekovich,
Ma'mun Universiteti NTM "Tarix"
kafedrası o'qituvchisi Xiva, O'zbekiston
E-mail.: karimovumrbek1@gmail.com

MAHMUD QOSHG'ARIYNING "DEVONU LUG'ATIT TURK"DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028876>

ANNOTATSIYA

XI asrda Markaziy Osiyoda ilm-fanning ko'plab sohalari keng rivojlangani barchaga ma'lum. Ushbu davrdagi ilmiy yuksalishning asos va manbalari hamda ularning ijtimoiy sharoitlari hozirga qadar yetarli darajada ilmiy tadqiq qilinmagan. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari o'rta asrlarda yaratilgan ana shunday asarlardan biridir. Qoshg'ariy turkiy xalqlarning tili, madaniyati, etnografiyasi va folklorining birinchi tadqiqotchisi hisoblanadi. Mazkur maqolada X-XII asrlardagi turkiy xalqlarning kiyimlari haqida so'z boradi. Turkiy xalqlarda ayollar kiyimi va taqinchoqlari, gazlamalar, erkaklar kiyimlariga doir muhim ma'lumotlar "Devonu lug'otit turk" asari yordamida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Mahmud Qoshg'ariy, "Devonu lug'otit turk", Xo'ja Ahmad Yunus, qoraxoniylar, qarluqlar, ayollar kiyimi, erkaklar kiyimlari, gazlamalar.

Karimov Umrbek Davronbekovich,
Teacher at the Department of History at the
Mamun of University Khiva, Uzbekistan
E-mail.: karimovumrbek1@gmail.com

DESCRIPTION OF THE CLOTHING OF THE TURKISH PEOPLE IN THE WORK "DIVANU LUGATIT TURK" BY MAHMUD KASHAGARI

ABSTRACT

Everyone knows that in the 11th century many areas of science developed widely in Central Asia. The foundations and sources of scientific progress during this period, as well as its social conditions, have still not been sufficiently scientifically studied. One of such works created in the Middle Ages is the work of Mahmud Kashgari "Divanu lugatit turk". Kashgari is the first researcher of the language, culture, ethnography and folklore of the Turkic peoples. This article talks about the clothing of the Turkic peoples of the X-XII centuries. Important information about women's clothing and jewelry, gazlamas, men's clothing among the Turkic peoples was analyzed with the help of "Divanu lugatit turk".

Key words: Mahmud Kashgari, "Divanu lugatit turk", Khoja Ahmad Yunus, Karakhanis, Karluks, women's clothing, men's clothing, gazlamas.

Каримов Умрбек Давронбекович,
Преподаватель кафедры «История» НОУ
Университет Маъмуна. Хива, Узбекистан
E-mail.: karimovumrbek1@gmail.com

ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ ТУРЕЦКОГО НАРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ДИВАНУ ЛУГАТИТ ТЮРК» МАХМУДА КАШАГАРИ

АННОТАЦИЯ

Всем известно, что в XI веке в Средней Азии получили широкое развитие многие области науки. Основы и источники научного прогресса в этот период, а также его социальные условия до сих пор недостаточно научно исследованы. Одним из таких произведений, созданных в средние века, является произведение Махмуда Кашгари «Дивану лугатит тюрк». Кашгари – первый исследователь языка, культуры, этнографии и фольклора тюркских народов. В данной статье рассказывается об одежде тюркских народов X-XII веков. Важные сведения о женской одежде и украшениях, газламах, мужской одежде у тюркских народов были проанализированы с помощью «Дивону лугатит тюрк».

Ключевые слова: Махмуд Кашгари, «Дивону лугатит тюрк», Ходжа Ахмад Юнус, Караханис, Карлуки, женская одежда, мужская одежда, газламы.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

“Kiyinish har bir xalqning qadim zamonlardan buyon yashab kelayotgan mintaqasi, shart-sharoiti, turmush tarzi, udum, urf-odatlari, tabiati bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lgan”, deydi Mahmud Sattor o‘zining “O‘zbek udumlari” kitobida[1]. Darhaqiqat, xalqimizning milliy kiyimlari ham tarixiy va iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda tikilgan. Binobarin, tarixiy voqelik, yashash sharoiti tufayli insonlar o‘zlariga yashash uchun mos va eng qulay bo‘lgan liboslarni kiyishga odatlanganlar. Qoraxoniylar davri to‘g‘risida so‘z yuritganimizda, o‘sha davrning kiyimlari haqida Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida juda qiziq ma‘lumotlarni uchratishimiz mumkin.

METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI.

XI asrda yozilgan “Devonu lug‘atit turk” asari 1914-yil Turkiyada topilgach, mazkur manba ko‘plab mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar e‘tiborini tortib kelmoqda. Sovet davrida “Devonu lug‘atit turk”ning ilmiy qimmatini haqida mashhur olimlar A.Fitrat, Juze P.K., V.I.Belyayev, I.Yu.Krachkovskiy, V.V.Bartold, S.P.Tolstov, N.K.Dmitriyev, N.A.Baskakov, S.M.Malov, A.N.Kononov, I.V.Stebleva, A.M.Sherbak, H.Hasanov, S.Mutallibov, N.M.Mallayevlar alohida to‘xtalib, asarga yuksak baho berganlar.

Mustaqillik yillarida mazkur asar yuzasidan A.Aliyev, Q.Sodiqov, B.Valixojayev, U.Jo‘raqulov, M.Xayrullayev, M.Jo‘rayev, Q.Karimov, N.Rahmonov, Turon Usmon, U.Tursunov, B.O‘rinboyev, G‘.Abdurahmonov, G‘.Boboyorov, J.Xudoyberdiyev va boshqa olimlar ilmiy tadqiqotlar olib berganlar.

Xorijlik olimlardan K.Brokelmann, Bambachi Alessio, Devryuks Robert, Besim Atalay, A.M.Auezova, Taalaybek Tokoev, Kubatbek Koshtokob va boshqalar o‘z izlanishlarida “Devon” haqida qimmatli ma‘lumotlar keltirib o‘tishgan.

Mahmud Qoshg‘ariy “Devonu lug‘atit turk” asarida qabila va urug‘lar joylashgan hududlarning geografiyasi, hayvonot va o‘simlik dunyosi haqida ma‘lumot berib, hududning xaritasini tuzib chiqqan. Bu xarita ma‘lumotlarining aniqligini hozirgi zamon olimlari K.Miller, V.I.Belyayev, I.N.Umnyakov, H.Hasanov, S.Abbosov, A.Abdulqosimov, Q.Sodiqov, Z.A.Saidboboyevlar o‘z tadqiqotlarida ko‘rsatib o‘tishgan.

Akademik Karim Shoniyoov Qoraxoniylar davlatining asosiy tayanch kuchi bo‘lgan qarluqlar kiyimlariga doir quyidagi ma‘lumotlarni keltiradi: Qarluqlar davrida kiyim va bezaklarga ham katta e‘tibor berilgan. Ustki kiyimlar asosan jun iplardan to‘qilgan matolardan tikilgan. Turkiy xalqlarda qadimdan qo‘llanib kelingan dastgohlarda (do‘konlarda) iplardan mato to‘qilgan. To‘qimalarning ishlanganlari bozorga ham chiqarilgan, albatta. Yuqori tabaqadagi (xoqon, xon, bek

va b.) kishilarning kiyimlari ko‘pincha ipakli matolardan tikilgan. Ipak matolar Movarounnahrda va Sharqiy Turkiston orqali Xitoydan keltirilgan.

Ustki kiyimlar ixcham, tanaga yopishib turadigan qilib bichilgan, bel charm yoki maxsus (ipdan, ip aralash ipakdan) to‘qilgan kamar bilan bezatilgan. Avom xalq ko‘pincha junli to‘qimalardan tikilgan ust kiyimlar kiyib bellarini jun ipdan ingichka to‘qilgan qur yoki chibchilgan (qirrali qilib to‘qilgan ip) bilan bog‘lab yurgan. Kamarga g‘ilofga solingan shamshir (yuqori tabaqadagi kishilarda, harbiy sarkardalarda), qiniga solingan pichoq, kosa yoki piyola solib yuradigan charm quti chiniqop yoki tarkash, igna, bigiz, qayroq, chaqmoq va chaqmoq tosh solinadigan, charmdan tikilgan maxsus buyum — gudor yoki musvog taqib yurilgan; yoy-o‘q solingan sadoqni (ko‘pincha jangchilar, begbachalar, ovchilar) yelkada olib yurganlar.

Sovuq paytlarda jun ipdan chakmon, astari yupqa kigizdan qilingan chaydam va po‘stin, oshlangan teridan tikilgan issiq ishton (dambal) va boshqalar kiyilgan.

Turkiylarning oyoq kiyimi (etigi) charmdan, tagi uncha qalin bo‘lmagan, (tikishi yuziga chiqarilgan) ag‘darilmasdan (ustdan tikilgan) uchi tepaga qayrilgan bo‘lgan.

Keltirilgan ma‘lumotlardan aniq bo‘ladiki, qarluqlar davrida matolar (asosan jun ipdan) to‘qish, kiyim tikish va ularni bezash charmgarlik va hunarmandchilikning boshqa turlari birmuncha rivojlangan. Shuni ham aytish joizki, jun matolarni to‘qish, kiyimbosh tikish, ularni yo‘rma naqshidalar bilan bezash va boshqalar ko‘pincha uy hunarmandchiligi darajasida qolgan edi. Oiladan, qishloq aholisining talabidan ortib qolgan qo‘l hunarmandchilik mahsulotlari bozorga ham chiqarilgan, albatta.

Kiyimlarni bezashda ko‘pincha turli xildagi va rangdagi munchoq, yupqa va yassi qilib oltindan, kumushdan yasalgan bargaklar bilan ishlangan zirak, sirg‘a, uzuk, bilak uzuk, ko‘krak va bo‘yin taqinchoqlari ham mavjud bo‘lgan. Taqinchoqlar moviy, zangori, munchoqlar, qimmatbaho (nefrit, firuza, lal va boshqa) toshlar bilan bezatilgan[2].

TADQIQOT NATIJALARI.

Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar qanchalik qiziqarli bo‘lmasin, XI-XII asrlardagi Movarounahrda yashovchi o‘troq xalqlarning kiyinish madaniyatiga doir to‘liq ma‘lumot bera olmaydi. Shu sababdan biz Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit turk” asarida keltirilgan turkiy xalqlarning kiyimlariga doir ma‘lumotlarni e‘tiboringizga havola etamiz. Zero, madaniy merosimizning sarchashmalaridan biri bo‘lgan “Devonu lug‘atit turk” buyuk qomusiy asar bo‘lishi bilan birga, ayni vaqtda ijtimoiy turmushning har qaysi tomonlarini, ajdodlarimiz yaratgan yuksak madaniyatning turli qatlam kategoriyalariga oid ko‘p qimmatlik ma‘lumotlarini o‘zida mujassam etganligi bilan ham bebaho asar hisoblanadi. Ushbu ma‘lumotlarda, o‘z navbatida, nafaqat tarixiy asarlarga o‘xshash, hatto ulardan ham batafsilroq o‘sha davrdagi bir butun ijtimoiy siyosiy hayotni asil qiyofasini aks ettirib bergan. Ularni atroflicha bilib o‘rganish uchun dastavval mazkur ma‘lumotlarni ayrim sohalar bo‘yicha chuqur tadqiq qilishga hamda o‘sha davrning moddiy, ma‘naviy turmushi bilan ham bevosita bog‘lagan holda tahlil qilishga to‘g‘ri keladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda “Devonu lug‘atit turk”dagi kiyim-kechakka doir ma‘lumotlardan ayrimlarini havola etishni lozim topdik va so‘zimiz avvalida uyg‘ur olim Erkin Idrisning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tmoqchimiz:

“Milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi, shuningdek, milliy xoslikning aniq ifodalanish shakllardan biri bo‘lgan kiyim-kechak madaniyati – moddiy va ma‘naviy turmushning ko‘plab taraflarini nihoyatda obrazlik qilib ko‘rsatib bera oladi. “Turkiy tillar devoni”ni tafsili ko‘rib chiqilganligi kishida “to‘n” so‘zi juda chuqur ta‘sir qoldiradi. Mazkur asarning uyg‘ur nashrining 1-tom 188-betida “to‘n, kiyim” izohlangan.

“Turkiy tillar devoni”da ko‘p uchraydigan so‘zlarning yana biri “tovar” (tovar, mol) bo‘lib, u 80 o‘rinda uchraydi. “Tovar” so‘zining ko‘p qalamga olinishi savdo ishlarining ijtimoiy hayotda zo‘r salmoqni egallaganligidandir. Qoraxoniylar sulolasi davrida savdo-sotiq ishlarining nihoyatda rivojlanganligidan darak berganiga o‘xshash, “to‘n” so‘zining shuncha ko‘p qalamga olinishi ham kiyim-kechakka zo‘r e‘tibor berilganligidan darak beradi. Holbuki, kiyim-kechakka berilgan bundoq e‘tibor muayyan iqtisodiy qudrat va ma‘naviy boylikni namoyon qilgan bo‘ladi.

“Turkiy tillar devoni”da kiyim-kechak madaniyatiga doir ma’lumotlar nihoyatda mo’l bo’lib, unda bosh kiyim, ustki kiyim, ichki kiyim, ziynat va pardoz buyumlari, gazlama, yung-teri, to’qimachilik va tikuvchilikka oid hunar, san’at, asbob va jabduq, gaz – o’lcham shu bilan birga kiyinish, yasanish odati faoliyatlari jihatidagi ma’lumotlarning hammasi ifodalanadi”.

Darhaqiqat, mazkur asarda turkiy xalqlarining kiyinish madaniyatiga oid bo’lgan atamalar 225 ta so’zdan tashkil topgan”[3].

Erkaklar kiyimi

Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’otit turk” asarida erkaklar kiyimiga doir quyidagi ma’lumotlar keltirilgan:

Eliklik – qo’lqop.

Kork – mo’yna, po’stin.

Ishuk – ust kiyimi.

Ichmak – qo’zi terisidan qilingan po’stin.

Kemak – paxta ipidan to’qilgan uzun-uzun oq yo’lli yupqa kiyimlik, undan ust kiyimlar qilinadi. Qipchoqlar undan yomg’irda kiyiladigan (yopinchiq qiladilar).

Partu – yaxtak, bir qavatli ustki to’n.

Samda – oyoqqa kiyiladigan sandal (chigilcha).

Qaftan – to’n, ustki kiyim[4].

Jalma – paxtali to’n.

Jengsho – kalta paxtalik to’n[5].

Izlik – turkiy xalqlarning hayvon terisidan yasalgan chorig’i. “Choriq bo’lsa, odamning oyog’i og’rimaydi, to’qim bo’lsa, ot yag’ir bo’lmaydi”[6].

Ayollar kiyimi va taqinchoqlari

Kidok – patdan qilinadigan bosh kiyim.

Uzuk – xotinlar laqabi; sof, oltin, kabi toza, pok xotin mazmunida oltin uzuk deyiladi[7].

Bozmunchuq – xotinlar taqadigan bir xil munchoq.

Kopa – zirak, isirg’a.

Sata – marjon (taqiladigan ziynat asbobi).

But – ayonlarning o’g’il-qizlari peshonalari taqadigan qimmatbaho tosh.

Qiz but uridi – qiz firuza taqdi[8].

Burunchuk – peshonabog’, xotinlar ro’moli.

Terinchak – xotinlarning yengi yo’q ustki kiyimi.

Artig – xotinlar kiyadigan nimcha[9].

Bokom – *bokometuk* – xotinlar kiyadigan etik, maxsi (o’g’uzcha). O’g’uzlardan boshqalar mukim, mukin deyilar.

Ulatu – burun artadigan dastro’mol.

Okmak – xotinlarning ko’ylaklariga taqiladigan oltin yoki kumushdan qilingan xalqa, zirak.

Enlik – xotinlar yuzlariga surtadigan pushti qizil rang, upa.

Qur – qurshovchi, belbog’ kamar. Ichqur xotinlarning qo’ltiq ostiga taqadigan ziynat asbobi.

Kiz – mushk qutichasi.

Kezlik – xotinlarning kiyimlariga taqib o’zlari bilan olib yuradigan kichkina pichoqcha.

Suvluq – dastro’mol.

Xotinlar eri bilan suhbat istaganda qizil ipakli kiyadi, yalinish va xushomadgo’ylik vaqtida yashil kiyim kiyadi. Xotinlar haqidagi bu maqol maqsadga erishish, yoqimli muomalada bo’lishni eslatish maqsadida ishlatiladi[10].

Mahmud Qoshg’ariydan keyingi bir necha asrlar mobaynida ham turkiy ayollari kiyinish madaniyati borasida nafis kiyim va taqinchoqlarining o’ziga xos rang-barangligini saqlanib qoldi. Bu haqida N.Sodiqova “O’zbek miliy kiyimlari” kitobida quyidagilarni keltirib o’tadi:

“Ayniqsa yangi turmush qurgan kelinlar, yosh juvonlar mehmon kutgan yoki mehmondorchilikka borgan kezlarida quyidagi zeb-ziynatlarni ko’z-ko’z qilishgan, ular ayollar kiyimining tarkibiy qismi hisoblangan”.

Tillaqosh – yupqa tilla hal yuritilgan kumush plastinkadan yasali, feruza va boshqa qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Ayniqsa, Buxoro, Toshkent va Farg‘ona vodiysida rasm bo‘lgan.

Osmado‘zi – qoshga o‘xshatib ishlanib, peshonaga taqiladi, shokilalar, nodir toshlar bilan ziynatlanadi, ko‘proq Xorazm vohasida rasm bo‘lgan.

Bargak – bu ham peshonaga bog‘lanib, o‘rtasida noyob toshlar joylashtirilgan, uning atrofi mayda feruza toshlar, ba‘zan shokilalar bilan bezatilgan. Asosiy qismi to‘g‘ri to‘rt burchak shaklidagi plastinkalari oshiq-moshiqchalar bilan bir-biriga mahkamlab qo‘yilgan. Buxoro, Samarqand, Toshkent va Farg‘ona vodiysida eng ko‘p tarqalgan.

Zebigardon – bo‘yinga taqilib, ko‘krakka tushirib qo‘yiladi, xalqacha, sadaf, munchoq, marjonlar bir-biriga biriktirib yasaliishidan hosil bo‘ladi, qubbalari qimmatli toshlar bilan bezatilgan. Yuqorida sanalgan viloyatlarda keng rasm bo‘lgan.

Uzuk – uchinchi barmoqdan tashqari (bu barmoqqa faqat g‘assollar taqishadi) barcha barmoqlarga taqsa bo‘ladigan ziynat belgisi bo‘lib, o‘rtasidagi ko‘ziga nodir toshlar o‘rnatilgan, o‘zi oltin, kumush, misdan yasalgan.

Bilakuzuk, dastpona – tilla, kumush, misdan, munchoq, marjon shodalaridan ham yasali, bodomcha, yapaloq, ilonboshi, baqaboshi, rosmana, kichik bilakuzuk kabi turlari mavjud. Buxoro va Samarqandda shabaka, Xorazmda – zalvorli bilakuzuk, Toshkent va Farg‘ona vodiysida – vazni yengil, o‘yma naqshli qora kumush suvi yuritilgan bilakuzuklar ko‘proq uchraydi. Buxoroda shibirmak deb ataladigan xili ham bo‘lib, ko‘ziga yoquttosh, atrofiga durlar o‘rnatilgan, gultojibarg shaklida ishlanib, shokila va bargaklari bo‘ladi.

Isirg‘a, zirak – ayollar, ayniqsa, yoqtirgan bu ziynat buyumning ko‘zida noyob tosh o‘rnatilib, mayda shisha toshchalardan iborat shokilalari ham bo‘ladi. Qoshg‘arbaldoq, oybaldoq, xalqa kabilar ham quloqqa taqilib, oltin va kumushdan ishlanadi, ko‘proq Farg‘ona vodiysida uchraydi.

Buloqi, xolbinni – burunga taqiladigan isirg‘alar.

Biz ta‘riflab o‘tganlarimizdan tashqari ko‘krakka - murg‘ak, nozigardon, bo‘yinga – tumor, marjon, bozband, boshga oltin tumor, qo‘ltiq ostiga - qo‘ltiq tumor, belga - kamarband, sochga - sochpopuklar, tuf, zulfi tillo, osma bezak, butundirnoq, yarimdirnoq kabilar taqib yurilgan. Mahalliy aholi turmushida zargarlik buyumlarining ahamiyati katta bo‘lib, shu zeb-ziynatlar sohibalari va ularning oila a‘zolarining ijtimoiy o‘rni hamda mavqei qay darajada ekanligi ko‘rinib turgan. Bundan tashqari, badiiy jihatdan qanday qimmatbaho toshlar bilan bezatilgani, qaysi mohir ustalar tomonidan yasalganiga qarab ham baholangan. Marvarid va noyob toshlar bilan bezatilgan zeb-ziynatlar asosan aslzodalar, xon va amirlar saroyi a‘yonlari uchun ishlangan. O‘rtahol aholi tabaqalari orasida ko‘proq kumush suvi yuritilgan, rango-rang tosh va shishachalar bilan bezatiladigan taqinchoqlar rasm bo‘lgan. Kambag‘allar kumush, mis, birinj va shishalardan ishlangan zargarlik buyumlarini taqishgan. Eng ommaviy ravishda tarqalgan ziynatlar asosan kumushdan yasalgan.

Zeb-ziynatlarni yasashda turli texnik usullar qo‘llanilgan: oltin, kumush, mis, qalayi, jez kabi xom ashyo ma‘danlarni eritish va quyish (tabanak), xoyis bolg‘a bilan bolg‘alash (xoiskori), qoliplash (qolipaki), (shabaka), mayda - nozik ishlarni bajarish (rahkori), zig‘irak va hokazo.

Zargarlik buyumlarini jimjimador o‘yma naqshlar (kandakori), shakllar (chizma) bilan bezaganlar. Gul-naqshlar va ular atrofiga qora kumush suvi yoki miyno emalini bir tekis surtib, jilo berganlar. Uzuk, zirak, tillaqosh, zebigardon va boshqalarga feruza, marjon, sadaf, yoqut, zumrad, dur kabilardan ko‘z solganlar bunday ko‘zlar urniga ko‘pincha shisha va marjon, rangdor oyna hamda mayda munchoqlarni ham o‘rnatishgan.

Buxoro, Xiva, Qo‘qon, Samarqand, Shahrisabz, Qarshi, Marg‘ilon, Toshkent, Namangan, Andijon kabi shaharlarda yashab, ijod etgan mohir zargarlar o‘z nafis buyumlarini o‘sha davrlarda rasm bo‘lgan namuna – andazalar asosida, iste‘molchilarning buyurtmalaridan kelib chiqib yasaganlar. Mahalliy xalq ustalari ijodida qo‘shni mamlakatlar bilan madaniy-iqtisodiy aloqalar va mazkur o‘lkalarda yashagan ustalarning tajribasi aks etgan. Ular nafaqat ayollar uchun, balki bu nafis hunarmandchilik qadriga yetadigan yuksak didli kishilar uchun tinimsiz mehnat qilib, chinakam san‘at asarlarini yaratganlar.

Gazlamalar

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida gazlamalarga doir o'nlab atamalarning nomi tilga olingan bo'lib, biz faqat ayrimlarini keltirib o'tamiz:

Ay – to'q sariq rangdagi bir ipak kiyimlik.

Taxtu – yigirilmagan xom ipak.

Chuz – qizil rangli zar tikilgan Chin ipak gazmoli.

Zonom – Chin ipak gazmollaridan bir xili.

Mindatu – ipak gazlama[11].

Jalma – paxtali to'n.

Chit – ola-bula gullari bor gazlama[12].

Eshkurati – naqshli (gulli) xitoycha ipak kiyimlik.

Turqu – ipak kiyimlik[13].

Xulin – Chindan keltirilgan, har turli ranglari bo'lgan bir xil ipak kiyimlik.

Jengsho – kalta paxtalik to'n.

Qafgar – za'far rangidagi ipak ko'ylak.

Loxtaj – Chinning bir xil qizil ipak kiyimligi, ustida sariq xollari bo'ladi.

Kerim – gulli parda, gul choyshab.

Tam kepimi – ziynat uchun devorlarga tutiladigan narsa.

Chikin – ipak, *chikin ipi* – ipak ip.

Chikin – atlasni zar qubbali qilib tikish.

Turqu – ipak kiyimlik[14].

Cheknadi – qiz chekin cheknadi – qiz oltin iplar bilan ipak kiyimlik ustiga rasmlar soldi[15].

XULOSALAR.

Mahmud Qoshg'ariyning umumjahon madaniyatiga qo'shgan qimmatli tuhfasini "Devonu lug'otit turk" asari tilshunoslikka doir o'lmas asar bo'lishi bilan bir vaqtda, tarix, etnografiya, folklorshunoslik, geografiya bo'yicha o'quvchilarga atroflicha ma'lumot beradigan mukammal qomusiy asar hisoblanadi[16]. Chunonchi uyg'ur olimi Xo'ja Ahmad Yunus ta'kidlaganidek: "X asrdan XII asrgacha bo'lgan oraliqda o'tgan Qoraxoniylar sulolasining gullagan iqtisodiy va yuksak madaniy hayotini mahsuli bo'lgan bu asar (turkiy xalqlarning) shu vaqtdagi va undan ilgari yeyish-ichish madaniyatini tadqiq qilishga asoslanadigan muhim manba sanaladi"[17].

Mahmud Qoshg'ariy "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan ma'lumotlar bizga Qoraxoniylar davridagi turkiy xalqlar kiyimlari to'g'risida biroz bo'lsa-da, tasavvurga ega bo'lshimizga yordam beradi. Albatta, bu ma'lumotlarda XI-XII asrdagi Movarounnahr o'troq xalqlarining kiyim-kechaklaridan ko'ra, ko'chmanchi chorvador turkiy xalqlarga xos kiyim-boshlar haqida so'z yuritilgan bo'lishi mumkin. Biroq, o'sha davrlarda ikki xil turmush tarziga mansub aholining an'anaviy kiyim-kechaklarida katta tafovut bo'lmagan deyish mumkin.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. Mahmud Sattor. O'zbek udumlari. –T.: "Fan", 1993. –90 b.
2. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. –T., 2001. –280-181 b.
3. Nazirova H. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit-turk" asarida kiyim-kechaklar tavsifi//Markaziy Osiyoda an'anaviy va zamonaviy etnomadaniy jarayonlar. 2–qism. –T., 2005. –81 b.
4. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. – T., 1960. –102, 127, 168, 336, 373, 393, 395, 408 b.
5. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//3-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1963. –41, 388 b.
6. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –129 b.
7. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –101, 371 b.

8. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –131, 133, 236, 237 b.
9. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. – T., 1960. 123, 467-b.
10. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T.: 1960. –130, 138, 155,314, 316,375, 377, 432, 443 b.
11. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –75, 314, 393, 448, 452 b.
12. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//3-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1963. –41, 131 b.
13. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –162, 402 b.
14. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1960. –162, 402 b.
15. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk//3-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. –T., 1963. –316 b.
16. Abdulahatov N., Toshpo'latov I., Nosirova U., Jurabaeva U. Mahmud Qoshg'ariyning “Devonu lug'otit turk” asaridagi leksik birliklar tadqiqi. –T.: “Yangi asr avlodi”, 2013.
17. Xo'ja Ahmad Yunus. “Turkiy tillar devoni”dagi bayonlardan uyg'urlarning XI asrdagi emak-ichmak madaniyatiga nazar // Shinjong tazkirachiligi. –Urumchi, 2005. –№ 4. –21 b.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000